

Título:
A Influência Modernista na Formação dos Museus

Autor:
Marina Byrro Ribeiro

Formação:
1983 Graduação em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FAU-UFRJ;
1993 Mestrado em Arquitetura na área de Conforto Ambiental na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FAU-UFRJ, com dissertação intitulada "*Conforto Ambiental em Prédios de Valor Cultural*".
2009 Estudante de doutorado do Programa PROARQ / FAU / UFRJ;

Filiação:
Walter de Souza Ribeiro
Adalcy Duarte Byrro Ribeiro

Endereço:
Rua Paulo Barreto, 34 – aptº 402 - Botafogo
Cep: 22280-010
Tel Cel: (21) 9952-4765 / 9112-6730
Tel / Fax: (21) 2286-2587 / 2535-5205
e-mail : marinabyrro@gmail.com

A Influência Modernista na Formação dos Museus

Marina Byrro Ribeiro

Resumo:

O artigo busca identificar ao longo do século XX, período no qual foram abertas diversas instituições museológicas, etapas marcantes no processo de evolução da arquitetura de museus, e identificar projetos que as simbolizem. Busca-se também avaliar como o movimento modernista estaria, ao longo desse período, direcionando a formação desses museus.

O primeiro momento é fixado no início do século XX, período no qual a abertura de museus estava associada à criação da identidade nacional e cujo exemplo selecionado foi o Museu Histórico Nacional - MHN que, atendendo ao anseio de preservação da memória cultural do passado e colocando-se a serviço da construção simbólica de nação, reuniu uma vasta coleção, aberta ao público em 1922, em um conjunto de construções antigas que foram destinadas ao museu.

A segunda ocasião está relacionada à metade do século XX, período marcado por uma profunda reformulação dos conceitos museológicos, onde passamos a construir edifícios voltados especificamente para um programa museológico. A arquitetura de museus passa a expressar toda a renovação desencadeada nas artes e nas instituições museológicas, com formas plásticas revolucionárias, que passaram a simbolizar uma nova situação de importância dos museus.

O terceiro momento situa-se no final do século XX, no qual as instituições museológicas assumem um papel de protagonistas no processo de alavancar recursos financeiros voltados para determinada área urbana ou cidade, e cuja expressão arquitetônica é reponsável pelas mais arrojadas formas contemporâneas.

Ao longo dessas três etapas do desenvolvimento da arquitetura de museus, o movimento modernista esteve presente, dando suporte teórico e direcionando as tomadas de decisões e os projetos desenvolvidos. Fica o desafio de verificar se o movimento moderno ainda é capaz de dar respostas às principais inquietações oriundas das instituições museológicas, relativas aos seus espaços construídos.

Palavras Chaves:

1. **Arquitetura de Museus**
2. **Preservação de Edifícios Históricos**
3. **Museus Contemporâneos**

A Influência Modernista na Formação dos Museus

Marina Byrro Ribeiro

A criação de grandes museus já vinha ocorrendo no Brasil, porém o século XX foi o período no qual se desencadeou no Rio de Janeiro o aparecimento de diversas instituições museológicas, que foram da simples reunião de objetos para abertura ao público à criação de museus especializados em determinada temática, buscando despertar na população em geral o interesse pelo conhecimento reunido nos museus.

Durante essa mesma época temos o movimento moderno estabelecendo seus princípios e sua lógica na arquitetura, rompendo com o recente passado eclético, ressaltando sua aversão ao ornamento supérfluo, implantando a planta livre, a fachada de vidro e todos os parâmetros que revolucionaram a arquitetura.

Também, no início do século XX, vemos a institucionalização do movimento de preservação da memória nacional, movimento esse fortemente influenciado em nosso país pelo pensamento modernista, com vários arquitetos que atuavam nas duas frentes, sendo Lucio Costa o mais proeminente dos ideólogos a fundamentar conceitos de renovação e preservação da arquitetura. Cabe ainda ressaltar a profunda ligação existente entre as ações de defesa do patrimônio histórico edificado, ações essas conduzidas inicialmente pela Inspetoria de Monumentos Nacionais que se instalou no Museu Histórico Nacional, e a criação dos grandes museus nacionais. Monumentos e museus estavam todos envolvidos na identificação e valorização dos elementos formadores da nossa identidade, contribuindo para a construção simbólica de nação.

Dentro desse quadro, o presente artigo busca refletir sobre a influência do pensamento modernista na formação dos museus, mais precisamente na arquitetura voltada para as instituições museológicas, em três momentos distintos e significativos da trajetória da arquitetura de museus. O primeiro momento selecionado foi o início do século XX, momento em que havia a campanha pela criação de um museu nacional de história, quando os principais edifícios significativos da memória nacional eram valorizados no sentido de serem preservados e reutilizados para abrigar museus, e em que o Rio de Janeiro passava por uma grande reforma urbana para dotar a capital do país de estrutura e imagem compatíveis com o desenvolvimento em curso no país.

Desse período, foi selecionado o Museu Histórico Nacional – MHN, museu representativo do início do século por ter a proposta de reunir fragmentos da história do Brasil, país que ainda não possuía um museu histórico, no momento em que o país buscava afirmar sua imagem como associada ao desenvolvimento, mas apoiado nos valores nacionais.

Nesse mesmo momento ocorre em São Paulo a Semana de Arte Moderna de 1922, que representou a renovação nas artes e a ruptura com as linguagens do passado. A inquietação da época alcança a arquitetura, que também rompe com sua estrutura clássica, desprezando seu passado eclético, abandonando a busca por uma linguagem nacional através do neocolonial e aderindo aos postulados do movimento modernista.

O Museu Histórico Nacional – MHN, criado em 1922, surge sob todas essas influências. Ocupa uma área da cidade inteiramente reformulada, que buscou mostrar a pujança do desenvolvimento que o país estava pretendendo, mas, ao mesmo tempo, ocupa um edifício que fez parte da Exposição Internacional do Centenário da Independência, que foi a reunião de diversas outras edificações de períodos históricos distintos, unificado por uma decoração neocolonial.

E exposição foi oficialmente aberta em 7 de setembro de 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. O evento ocupou uma extensa área decorrente de aterramentos, intervenções diversas e do desmonte do Morro do Castelo. Na chamada Ponta do Calabouço temos instalado o Palácio das Grandes Indústrias, um dos principais pavilhões ali construídos, cujo edifício hoje abriga o Museu Histórico Nacional.

figura 1 : vista aérea da Ponta do Calabouço

figura 2 : fotografia de Malta do MHN

A maneira pela qual o conjunto edificado, com diversas sobreposições, foi sendo tratado ao longo dos anos pode nos revelar que, por trás de algumas direções estabelecidas, encontramos o olhar dos arquitetos modernistas, olhar esse do qual o IPHAN se servia. A edificação de destaque sempre foi a Casa do Trem, construção de 1762 que, embora tenha recebido diversos ornatos, ainda apresentava sua integridade colonial, tendo inclusive sido tombada pelo IPHAN. A Fortaleza de Santiago, da qual sobreviveu a murada e parte do calabouço, não teve seus vestígios explorados por pesquisas arqueológicas, que não era a tradição dos arquitetos do IPHAN, mais voltados para o projeto e a construção. Por alguns anos se dizia que a arquitetura do MHN não tinha muito valor devido aos ornamentos neocoloniais ali aplicados, até que, na década de 70, se inicia o processo de “limpeza” da fachada, com retirada dos elementos indesejáveis, sem levar em consideração que a Exposição Internacional de 1922 também fazia parte da história do complexo arquitetônico. Nesses detalhes podemos encontrar a concepção modernista a respeito do passado, dentro de uma instituição de preservação, empenhados na criação de uma imagem esteticamente construída.

Na reforma de 1922, sofre as influências de um “pseudo-estilo neocolonial”, segundo o professor Gerardo Câmara

Em 1979, depois da reforma de 1922, o prédio readquire uma feição próxima do original

figura 3 : jornal do Arquivo do IPHAN sobre a obra da fachada

Também a cor da fachada foi alterada, passando a exibir o branco ao invés do rosa. Da mesma forma que o primeiros modernistas no Brasil romperam com sua primeira tentativa de uma linguagem arquitetônica própria através do neocolonial, as intervenções empreendidas na fachada do MHN romperam com o estilo que dera unidade ao conjunto arquitetônico composto de diversas partes.

figura 4 : cor rosa da fachada do MHN – Revista Cultura nº27 – pág 96

figura 5 : fachada do MHN – site do museu

O segundo momento selecionado é aquele que, a partir da renovação da proposta museológica que procurou dotar os museus de práticas mais dinâmicas, compatíveis com centros de informação, lazer e educação, necessitou de espaços mais amplos, capazes que absorver obras de dimensões maiores, que possibilitassem a circulação de um público crescente.

A arquitetura moderna se mostrou apta a oferecer aos museus essa possibilidade. A planta livre permitiu a flexibilidade desejada, a fachada em pano de vidro possibilitou uma iluminação melhor adaptada às novas necessidades. Além disso, a integração dos jardins à arquitetura permitiu a criação de áreas de lazer que a nova museografia demandava.

A metade do século XX foi o momento em que toda a renovação desencadeada internamente nos museus, visando novas expressões artísticas e a abertura das instituições museológicas a grandes públicos, começa a se revelar externamente através de formas plásticas revolucionárias, que passaram a simbolizar o novo museu.

Como representante desse período foi selecionado o Museu de Arte Moderna – MAM , do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, que ocupou uma área da cidade conquistada ao mar, consagrada como um dos símbolos de beleza da capital brasileira. Procurou o arquiteto integrar a obra edificada ao cenário, preocupando-se com que o edifício não viesse a se constituir em elemento “perturbador da paisagem, entrando em conflito com a natureza”¹. Dentro dessa proposta, o partido adotado foi de horizontalidade, com estrutura vazada e com o máximo de transparência, para que o museu não representasse descontinuidade com a natureza.

figura 6 : vista do MAM –Affondo Eduardo Reidy – pág 165

¹ Bardi, Instituto Lina Bo e P. M. – Affonso Eduardi Reidy – pág. 164

figura 7 : vista do pilotis do MAM

Segundo Montaner, os modelos museológicos colocados pelo Movimento Moderno incluem, além das noções de planta livre e fluida, a idéia de crescimento ilimitado e do museu flexível. A transformação dos museus de contemplativos a participativos tem como ponto central a área destinada às exposições, que deixa de ser constituída por salas compartimentadas dos antigos edifícios históricos para se transformar em espaços contínuos e amplos. No Museu de Arte Moderna a galeria de exposições foi pensada em grandes dimensões, com comprimento de 130,00m e largura de 26,00m, sem a presença de colunas, o que foi possibilitado pelo concreto armado, e com pé direito variando de 3,60m e 6,40m a 8,00m de altura.

figura 8 : planta baixa MAM – nível da Galeria de Exposição

figura 9 : corte MAM – mostrando a Galeria de Exposição e diferentes alturas de pé direito

Apresenta também grande destaque na descrição do projeto, feita pelo próprio Reidy, a iluminação proposta, conjugando a luz natural com a luz artificial. O arquiteto permite ao projeto museográfico a utilização da luz natural vinda lateralmente, da iluminação zenital natural e da iluminação artificial vinda do teto. Assim a luz pode proporcionar diferentes efeitos e jogos, além da iluminação específica de vitrines do projeto museográfico.

figura 10 : corte no nível da Galeria de Exposições

figura 11 : iluminação MAM

Os jardins, desenhados por Burle Marx, possuem grande importância na composição arquitetônica e na afirmação da linguagem que a arquitetura moderna brasileira assumia.

O terceiro momento identificado se refere ao período que Montaner classifica como a tomada de consciência do significado que os edifícios culturais, especialmente os museus, passaram a representar para as cidades, como instrumento de valorização e da identidade dessas cidades. É o momento no qual o “sucesso” alcançado pelos museus passa a ser percebido como um instrumento de movimentação econômica, gerando a visitação por turistas de diversas localidades e alavancando investimentos em áreas das cidades antes pouco valorizadas. Essa mudança do papel dos museus é apontada por Montaner como ocorrendo a partir do anos 80, ou seja, no final do século XX. Complementando Montaner, Helena Barranha afirma que “se a arquitetura de museus esteve, desde sempre, associada à evolução das cidades, no final do século XX, o impacto deste tipo de projeto em processos de requalificação urbana alcançou uma escala sem precedentes. Na realidade, verifica-se que o desenvolvimento do turismo cultural e das atividades lúdicas têm justificado, um pouco por todo o mundo, avultados investimentos na construção e renovação de espaços museológicos”.²

Em paralelo a esse desempenhado dos edifícios de museus como monumentos e marcos urbanos, como edifícios que representam as cidades contemporâneas, temos também uma mudança qualitativa do programa arquitetônico, com um maior aprofundamento técnico das características que cada espaço dentro do museu deveria possuir, exigindo parâmetros mais rigorosos de níveis de iluminação, com critérios específicos para a exposição e conservação dos objetos. Nesse momento há valorização, dentro do programa arquitetônico, de espaços internos do museu ocupados pelo corpo técnico, como a reserva técnica, salas de restauração e conservação, associados ainda ao incremento dos parâmetros de controle e conforto ambientais, orientados pelas noções de sustentabilidade das construções.

Como representante desse período foi selecionado o Museu de Arte Contemporânea – MAC, obra de Oscar Niemeyer executada em Niterói.

² Barranha, Helena –O Edifício como “blockbuster”

figura 12 : vista do MAC

Nesse museu vemos que, diante de um terreno difícil, com dimensões reduzidas, e de uma natureza exuberante, a proposta arquitetônica privilegia a integração à paisagem e assume a tendência de apresentar o edifício como a primeira obra de arte que o museu oferece para exposição. Atende também à função que os edifícios de museus vêm assumindo de, simbolicamente, emprestar às cidades onde eles se instalam uma marca de identidade singular.

figura 13 : implantação do MAC

“Trabalho de maturidade, o projeto do MAC-Niterói revela a ousadia de um artista experiente, responsável por uma produção que apresenta uma leitura bastante pessoal dos preceitos da arquitetura racionalista ...”³

Observando o MAC vemos que, diante das duas tendências assinaladas como representativas da arquitetura de museus no final do século XX, ou seja, o uso da arquitetura do museu como elemento de identidade de uma cidade e a mudança qualitativa do programa arquitetônico, a primeira foi plenamente atendida.

Observando a organização espacial do MAC vemos que os espaços internos foram sacrificados em função das condições do terreno, das proporções que o volume edificado poderia apresentar na paisagem onde se encontra e do partido arquitetônico adotado: uma forma contida que não permite ampliações.

corte esquemático

escala 1/250

figura 14 : corte MAC

São espaços flexíveis, de circulação fácil, dando ao público domínio das exposições que se encontram no museu. Diversas instituições museológicas, principalmente as que ocupam prédios históricos, vêm realizando obras de reestruturação justamente para dotar seus edifícios de maior clareza de circulação, tal é a atual importância que a circulação de público tem na solução arquitetônica dos museus.

³ Enciclopédia Itaú Cultural - homepage

figura 15 : planta baixa mostrando a flexibilidade do Salão Principal de Exposições

figura 16 : planta baixa das galerias laterais

figura 17 : planta baixa das galerias do nível superior

Quanto aos espaços de serviço, esses não foram prioridade no programa estabelecido, estando praticamente toda a área do edifício do museu voltada para uso de público.

figura 18 : planta baixa das áreas de apoio do MAC

Conclusão:

O movimento moderno ofereceu suporte teórico ao desenvolvimento dos conceitos de arquitetura de museus no Brasil ao longo do século XX. Mesmo quando os museus se apropriavam de edifícios de valor cultural, a forma de agenciar esses edifícios estava orientada pela visão modernista do patrimônio histórico. Avaliando os exemplos apresentados, a partir de meados do século XX temos uma ruptura formal dos prédios destinados a museus que passam a necessitar de um programa próprio e a ser território de expressão da arquitetura moderna. Ao final do século XX vemos, através dos exemplos selecionados, que existe uma continuidade da visão modernista em relação às soluções arquitetônicas e dos aspectos que ela privilegia no edifício de museu. Dessa forma, a arquitetura de museus no Brasil do final do século está mais próxima conceitualmente dos museus construídos em meados do século. Os conceitos museológicos vêm passando por novo processo de renovação, com novas técnicas expositivas, reformulando o campo de abrangência dos museus, e estão contidos no Brasil em uma arquitetura mais próxima de um processo anterior do que do atual.

Cabe indagar se não estará aí a origem do descompasso entre o conteúdo e o continente dentro das instituições museológicas, e que novo museu é esse que não se identifica espacialmente pela arquitetura moderna que lhe dá forma.

Bibliografia:

- Arquivo do IPHAN;
- Arquivo Institucional do MHN;
- Barranha, Helena –O Edifício como “BLOCKBUSTER” . O Protagonismo da Arquitetura nos Museus de Arte Contemporânea – Artcapital – 2007/04/17;
- Barroso, Manoel Antonio – Museu Histórico Nacional – Cultura nº 8 , 1972, pág 113;
- Bonduki, Nabil - Affonso Eduardo Reidy – Editorial Blau Instituto Lina Bo e P. M. Bardi , 2000;
- Lacombe, Lourenço Luiz – Museus Históricos Brasileiros – Cultura nº 27, 1977, pág.94;
- Montaner, Josep Maria – Museu Contemporâneo: Lugar e Discurso – Revista Projeto n 144, pág 34, ano 1991;
- Santos, Myrian Sepúlvida dos – A Escrita do Passado em Museus Históricos – Garamond, MinC, IPHAN, Demu, 2006;
- Winz, Antonio Pimentel – História da Casa do Trem – Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, 1962;